

BIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Ibodullayeva Shahriniso Sag'dullayevna

Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani

19-umumiy o'rta ta'lim maktabining Biologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada umumiy o'rta ta'lim tizimida dars samaradorligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish zaruriyati hamda interfaol darslar ta'lim sifatini ko'tarishdagi asosiy vazifalari xususida fikr yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *hujayra, moddalar va energiya almashinuvi, evolyusion rivojlanish, odam genetikasi, biologik tushuncha.*

Biologiya fanini o'qitish jarayonida o'qituvchi ayrim muammolarga duch kelishi muqarrar. Barcha o'quvchilarni dars jarayoniga to'la jalb qilish muammosi, chunki o'quvchilar darsda to'la qatnashishlari mumkin, ammo darsda barcha o'quvchilar tushuna olayotganligini hech kim to'la kafolatlay olmaydi, mana shu joyda o'qituvchining darsda qanday pedagogik texnologiyalardan foydalanishi asosiy ahamiyat kasb etadi. Darsda o'quvchi tushungandek bo'lishi, o'qituvchi savoliga javob berishligi mumkin, lekin ayrim biologik jarayonlarni tushunib tasavvur qilish, hayoti mobaynida duch kelganida bu bilimlardan qay darajada foydalana olish malakalariga ega bo'layotganligi o'qituvchi uchun ham mavhum bo'lib qoladi. Bunday muammoni hal qilishda sinfdan tashqari ishlar, to'garak mashg'ulotlari masala va misollar ishlashning ahamiyati katta hisoblanadi.

Pedagog olimlarni ta'kidlashicha, pedagogik texnologiyalar qanday shakl, metod va vositalar yordamida tashkil etilishidan qat'iy nazar, quyidagilarni o'z ichiga olmog'i lozim:

- pedagogik faoliyat (ta'lim-tarbiya jarayoni)ning samaradorligini oshirishi;
- o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida o'zaro hamkorlikni qaror toptirishi;
- o'quvchilar tomonidan o'quv predmetlari bo'yicha puxta bilimlar egallanishi ta'minlanishi;
- o'quvchilarda mustaqil, erkin va ijodiy fikrlash ko'nikmalarining shakllantirilishi;
- o'quvchilarning o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqara olishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishi;
- pedagogik jarayonda demokratik va insonparvarlik g'oyalarining ustuvorligiga erishishni kafolatlashi zarur.

Ma'lumki, o'quvchilarning bilish faoliyati o'yin faoliyati bilan uyg'unlashgan darslar didaktik o'yinli darslar deyiladi. Biologiya darslarida didaktik o'yin texnologiyalaridan foydalanish dars samaradorligini oshirishga imkon beradi. Didaktik o'yinli darslarning syujetli-rolli, ijodiy, ishbilarmonlar, anjumanlar va o'yin mashqlar kabi turlari bor, bunda, masalan, biologiya darslarida matbuot anjumandan foydalanish yo'llari ishlab chiqilishi mumkin. Matbuot anjuman sinfdagi barcha o'quvchilarning o'quv, bilish faoliyati faol bo'lishi bilan xarakterlanadi. O'qituvchining matbuot anjuman darsiga tayyorgarligi bir muncha murakkabroq. O'qituvchi matbuot anjuman o'tkazishdan bir hafta avval sinf o'quvchilarini ikki guruhga bo'lishi va kerakli yo'nalishlar bo'yicha vazifalarni bo'lib berishi kerak. Muammoli ta'lim texnologiyasidan foydalanishda o'qituvchi tomonidan darsning quyidagi bir necha bosqich asosida tashkil etilishi maqsadga muvofiq bo'ladi:

I bosqich. Psixologik jihatdan bir-biriga yaqin bo‘lgan o‘quvchilardan teng sonli, deyarli teng kuchli kichik guruhlarni shakllantirish kerak.

II bosqich. Kichik guruhlarga muammoli savollardan iborat bo‘lgan o‘quv topshiriqlarini tarqatish va topshiriqning didaktik maqsadi bilan tanishtirish ozim.

III bosqich. O‘quvchilarning bilish faoliyatini o‘quv muammolarini hal etishga yo‘naltirish.

IV bosqich. O‘quvchilarning muammoli vaziyatlarni hal etish bo‘yicha axborotlarini tinglash va ularga kerakli yo‘nalishni berish.

V bosqich. Kichik guruhlar o‘rtasida o‘quv bahsi va munozara o‘tkazish.

VI bosqich. Umumiy xulosa yasash.

Bu dars jarayonida «Aqliy hujum»dan foydalanilsa, o‘quvchilar avval o‘zlashtirgan bilimlarini yangi vaziyatlarda qo‘llab, bilimlari kengaytiriladi, chuqurlashtiriladi, aqliy faoliyat usullari egallanadi. «Aqliy hujum» darslari dasturdagi muayyan bir mavzuni o‘rganishga bag‘ishlanadi.

Muammoli ta’lim texnologiyasidan foydalanib darslarni tashkil etishning didaktik maqsadi:

- o‘quvchilarning bilish faoliyatini faol- lashtirish orqali chuqur bilim egallash va fanga qiziqishlarini orttirish, bilimlarini kengaytirish;
- o‘quvchilarning avval o‘zlashtirgan bilim, ko‘nikma va malakalarini odatiy, tanish va kutilmagan yangi vaziyatlarda qo‘llash orqali yangi bilimlarni egallashlariga erishish;
- o‘quvchilar bilimidagi mavhum tushunchalarni aniqlash va ularga barham berish, bilim olishga bo‘lgan intilishni rivojlantirish;
- o‘quvchilarning nutqini o‘stirish, o‘z fikrini lo‘nda va mantiqan to‘g‘ri bayon etish, ularni dalillash ko‘nikmalarini hosil qilishdan iborat.

Biologiya fanini o‘qitishda o‘tilayotgan mav- zularga qarab, hamkorlikda o‘qitish texnologiyasining jamoada o‘qitish, kichik guruhlarda o‘qitish, «Arra» yoki «Zigzag», «Birgalikda o‘qiymiz» metodlaridan foydalanilganda ham yaxshi natijalarga erishish imkoniyati katta bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar (ta’lim muassasalari pedagog-o‘qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar). – T.: «Iste’dod», 2018.
2. Tolipova J.O., G‘ofurov A.T. Biologiya o‘qitish metodikasi. O‘quv-metodik qo‘llanma. – T.: «Bilim», 2014.
3. Tolipova J.O. Biologiyani o‘qitishda pedagogik texnologiyalar. O‘quv qo‘llanma. – . Nizomiy nomidagi TDPU, 2015.